

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/ Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Batam dan Tanjung Pinang – Kepulauan Riau

- Kampus Kualitas A- B+
- Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

 @edunitas

 edunitas.com

 Edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 @edunitas

 edunitas

Scan Barcode

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Batam dan Tanjung Pinang – Kepulauan Riau yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Kepulauan Riau

Batam

IAI Abdullah Said Batam

Komplek Sekolah Hidayatullah, Kelurahan Kibing, Dekat Kantor Camat Batu Aji Batam. Sekretariat P2K Lantai 2 Gedung Locket Pembayaran Sekolah, Indonesia 29422. | www.iaiabdullahsaid.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi Syariah
- S1-Bimbingan dan Konseling Islam
- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Jinayah Siyasa Hukum Pidana Islam
- S1-Manajemen Bisnis Syariah
- S1-Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah

STIT Hidayatullah Batam

Komplek Sekolah Hidayatullah, Kelurahan Kibing, Dekat Kantor Camat Batu Aji Batam. Sekretariat P2K Lantai 2 Gedung Locket Pembayaran Sekolah, Indonesia 29422. | www.stithidayatullah.web.id

Program Studi :

- S1-Manajemen Pendidikan Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Tanjung Pinang

STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang

Jl. Kepodang IV KM. 11, Batu IX, Kec. Tanjung pinang Tim. Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125. www.staimutanjungpinang.web.id

Program Studi :

- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Tadris Bahasa Inggris

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK **Klik:** edunovasi.com

GRATIS!

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)